

BIZ TABIAT OLDIDA QARZDORMIZ<https://doi.org/10.5281/zenodo.6043947>**Nazarova Gulnora Turxunbayevna***Toshkent Davlat Transport Universiteti Akademik Litseyi**Biologiya va kimyo fani o`qituvchisi:*

Biosferani muhofaza qilish muammolari. Tabiatni muhofaza qilish-tabiat boyliklaridan ratsional, oqilona foydalanish demakdir. Bu esa tabiatning xilma-xilligini o`z holatida saqlashga, aholining turmush sharoitlarini yaxshilashga olib keladi. Biosferani saqlashda tabiiy boyliklardan tejab foydalanadigan sanoat va qishloq xo`jalik texnologiyasiga o`tish katta ahamiyatga ega. Ekologiyamizning buzilishida ayniqsa boshqa regionlarga nisbatan bizda gerbisidlar va pestisidlar yerga ko`plab ishlatdik. Natijada tabiat boyligimiz bo`lgan yerimizning tarkibi buzilib hosildorlik kamayishiga sabab bo`ldi. Ekologiyaning yomonlashuvi inson salomatligiga, irsiy kasalliklarni vujudga kelishiga olib keldi. Bu jarayoni davolashning asosiy vositasi tabiatning o`zidir. Toza tabiat shifobaxsh suvlar o`simliklar dunyosi insoniyatning beminnat davolovchi laboratoriyalar. Ularni ko`paytirish saqlash ularning yaxshilanishiga malxam bo`lishlik bizning insoniy burchimizdir.

Qishloq xo`jaligida mineral o`g`itlarga bo`lgan talab kun sayin ortib borayotgan ayni paytda suv muhitga tushadigan biogen chiqindilar hajmi tobora oshib boryapti. Qishloq xo`jaligida ishlatilayotgan mineral o`g`itlarning 3/1 daryo suvlari bilan yuvilib dengiz va okean suvlariga tushadi har yili dengiz va okean suvlariga 62mln tonna azot, fosfor elementlari tushadi bu moddalar suv o`tlarini haddan tashqari tez ko`payishiga sabab bo`lib ular ayniqsa suvning suv havzalaridagi ishlatiladigan suvlarga ta'sir krsatmoqda. Atrof-muhitning og`ir metallar bilan ifodalanishi inson salomatligiga kuchli salbiy ta`sir etadi. Masalan, qo`rg`oshin asab tizimi jigar va buyraklarni zaharlaydi. Simob ko`proq jigar va buyrakda to`planadi. Modda almashinuvini buzadi, kadmiy bolalar nutqning buzilishiga olib keladi, Mishyak o`pka va ter inson salomatligiga rakini keltirib chiqaradi. Qishloq xo`jaligida qo`llanadigan pestittidlardan har yili jahonda bir million kishi zaharlanadi, ulardan taxminan 15-20 ming kishi hayotdan ko`z yumadi. Avtomobillardan chiqadigan belzopiren moddasi radioaktiv moddalar o`pka raki keltirib chiqaradi. Uglerod oksidining havodagi miqdori ortib ketishi organizmda kislorod yetishmovchiligiga sabab bo`ladi hamda asab va yurak qon tomir tizimlarini ishdan chiqaradi.

Yaqin o`tmishda eng katta ko`l maqomiga ega bo`lgan orol dengizi bir avlod ko`z o`ngida yo`qolib boryapti uning mavjlanib turgan suvlari chekina chekina dengiz tubida yangi sahro orol qum paydo bo`ldi. Hozirgi paytda u 5, 5mln dan ortiq maydonni egalaydi. Bu yerda yiliga o`rtacha 100mln tonna qum va tuz havoga ko`tarilib mintaqa davlat ekologiyasiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda. Bugun mo`ynoq hayotida tom ma`noda yangi tarix yozilmoqda. Bunda nafaqat tuman yoki orol bo`yi aholisi balki butun mamlakat ahli o`z hissasini qo`shishga chog`langan gap shundaki yashl o`rmonlar barpo

etish tadbirlariga barcha hududadan yuzlab o'rmonchilar qishloq xo'jaligi hodimlari shuningdek 500dan ziyod texnikalar jalb etildi. Favqulotda vaziyatlar vazirligi shtab boshlig'i Fahriddin Inog'omovni aytishicha ularning g'ayrat shijoati bilan o'tgan yilning dekabr oyidan boshlab qariyb 80 ming gektarga saksovul ekildi. Inson o'z aql-zakovati bilan biosferada kechadigan biologik qonuniyatlarni to'g'ri tushunib olishga, biosferaning ekologik rivojlanishini idora qila olishga harakat qilishi lozim. Boshqacha qilib aytganda inson o'z mehnat faoliyati bilan biosfera evolutsiyasi qonuniyatlarini buzmasligi lozim.

Insoniyat tabiatga ta'sir qilishning kuchli omillariga ega, tabiatga ilmiy asoslangan holda ta'sir ko'rsatish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish natijasida ijobiy natijaga erishish mumkin. Tabiat boyliklaridan foydalanib kun kechrishimiz uning ne'matlaridan, inonmlaridan toxtov'siz va tartibsiz foydalaniyotganimiz uchun biz insonlar tabiat oldida qarzdormiz.